

**ELEKTR MAYDONI, ELEKTR TOKI VA ULARNING TIBBIY
ASBOB- USKUNALARDA QO'LLANILISHI**

Quvondiqova Yoqutoy Odil qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Kimyo yo'nalishi

1-bosqich talabasi

Ubaydullayeva Vazira Pachchaxonovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti Biotibbiyot muhandisligi,

informatika va biofizika kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi elektr maydoni va elektr tokining fizik asoslari hamda ularning zamonaviy tibbiy asbob-uskunalarida qo'llanilishi yoritilgan. Elektr maydonining biologik ta'siriga ta'siri, elektr tokning terapevtik va diagnostik imkoniyatlari tahlil qilindi. Ishda elektrokardiografiya, elektroensefalografiya, defibrilyator, elektroforez, magnit-rezonans tomografiya va fizioterapevtik qurilmalarda elektr hodisalarining qo'llanilishi ko'rib chiqildi. Shuningdek, elektr xossalari tibbiy texnologiyalar rivojlanishidagi ahamiyati yoritildi.

Kalit so'zlar: elektr maydoni, elektr toki, biofizika, elektrokardiografiya, elektroensefalografiya, defibrilyator, elektroforez, fizioterapiya, diagnostika, tibbiy texnologiya.

Dolzarblik

Zamonaviy tibbiyotda elektr maydoni va elektr toki asosida ishlovchi asbob-uskunalar keng qo'llanilmoqda. Diagnostika, davolash va reabilitatsiya jarayonlarida elektr hodisalaridan foydalanish kasalliklarni erta aniqlash va samarali davolash imkonini bermoqda. Inson organizmidagi nerv impulslari, yurak faoliyati va mushak qisqarishlari elektr hodisalar bilan bog'liq bo'lgani sababli bioelektrik jarayonlarni o'rganish tibbiyotda muhim ahamiyat kasb etadi. Elektr maydoni zaryadlangan zarrachalarning o'zaro ta'sirini ifodalaydi, elektr toki esa zaryadlarning yo'naltirilgan harakatidir. Ushbu fizik hodisalar tibbiy asbob-

uskunalar faoliyatining nazariy asosini tashkil etadi. Masalan, elektrokardiograf yurakning bioelektrik impulsini qayd etsa, elektroensefalograf miya faoliyatidagi elektr signallarni aniqlaydi. Defibrillyator esa yurak ritmini tiklash uchun kuchli elektr impulslaridan foydalanadi. Shu sababli elektr maydoni va elektr toki hodisalarining fizik mohiyatini o'rganish tibbiy texnologiyalarni rivojlantirishda muhim ilmiy asos hisoblanadi.

Maqsad

Mazkur ishning maqsadi elektr maydoni va elektr tokining fizik asoslarini tahlil qilish hamda ularning zamonaviy tibbiy asbob-uskunalarda qo'llanilish xususiyatlarini yoritishdan iborat.

Materiallar va usullar

Ishda fizika, biofizika va tibbiy texnologiyalarga oid ilmiy adabiyotlar hamda zamonaviy tibbiy qurilmalar haqidagi nazariy ma'lumotlar tahlil qilindi. Tadqiqot adabiyotlar sharhi va taqqoslash usuliga asoslandi. Elektr maydoni kuchlanganligi, tok kuchi, qarshilik va elektr impulslarining biologik to'qimalarga ta'siri nazariy jihatdan o'rganildi.

Natijalar va muhokama

$$I = \frac{U}{R}$$

V_s 12.0 v

R 6.0 Ω

$$I = \frac{V_s}{R} = \frac{12.0 \text{ V}}{6.0 \Omega} = 2.00 \text{ A}$$

bu yerda:

- I — tok kuchi,
- U — kuchlanish,
- R — elektr qarshilik.

Ushbu qonun elektr qurilmalarining ishlash prinsipini tushuntirishda muhim ahamiyatga ega. Tibbiy asbob-uskunalarda elektr toki va elektr maydonining biologik ta'siriga ta'siri nazorat ostida qo'llaniladi. Tahlillar elektr maydoni va elektr tokining tibbiyotdagi bir nechta muhim qo'llanishlarini ko'rsatadi.

Birinchi, elektrokardiografiya (EKG) yurak mushaklarida hosil bo'ladigan bioelektrik impulslarni qayd etadi. Ushbu usul yurak ritmi buzilishlari, infarkt va boshqa yurak kasalliklarini aniqlashda keng qo'llaniladi.

Ikkinchi, elektroensefalografiya (EEG) miya neyronlari faoliyatida yuzaga keladigan elektr signallarni yozib olish imkonini beradi. EEG epilepsiya, uyqu buzilishlari va nevrologik kasalliklarni diagnostika qilishda muhim ahamiyatga ega.

Uchinchi, defibrilyator yurak ritmi keskin buzilganda kuchli elektr impulsi yordamida yurakning normal faoliyatini tiklaydi. Ushbu qurilma reanimatsiya amaliyotida eng muhim tibbiy uskunalardan biri hisoblanadi.

To'rtinchi, fizioterapiyada elektr toki davolash maqsadida qo'llaniladi. Elektroforez usuli yordamida dorivor moddalar elektr maydoni ta'sirida organizmga yuboriladi. Galvanizatsiya va impulsli toklar esa mushak va nerv tizimini rag'batlantirishda ishlatiladi.

Beshinchi, magnit-rezonans tomografiya (MRT) va boshqa zamonaviy diagnostik usullarda elektromagnit maydonlardan foydalaniladi. Ushbu texnologiyalar ichki organlarning yuqori aniqlikdagi tasvirlarini olish imkonini beradi.

Shuningdek, elektr maydonining biologik ta'siri hujayra membranasidagi ion almashinuviga ham bog'liqdir. Nerv impulslarining tarqalishi natriy va kaliy ionlarining harakati bilan bog'liq bo'lib, bioelektrik jarayonlarning asosini tashkil etadi. Shunday qilib, elektr maydoni va elektr toki zamonaviy tibbiyotning diagnostika, terapiya va rehabilitatsiya yo'nalishlarida muhim o'rin egallaydi.

Xulosa

Elektr maydoni va elektr toki biofizika hamda tibbiy texnologiyalarning muhim nazariy asosini tashkil etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, elektr hodisalaridan

foydalanish kasalliklarni erta aniqlash, samarali davolash va bemor hayotini saqlab qolishda katta ahamiyatga ega. Kelgusida sun'iy intellekt, bioelektronika va nanotechnologiyalar rivojlanishi elektr hodisalari asosida ishlovchi yanada mukammal tibbiy asbob-uskunalar yaratish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Adabiyotlar

1. Abduraxmonov Q.P., Xamidov V.S., Axmedova N.A. Fizika. – Toshkent, 2017.
2. Jurayev U.B., Umarov A.M., Qo‘yboqov X.R. Biofizika asoslari. – Toshkent, 2020.
3. Hall J.E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. – Elsevier, 2021.
4. Glaser R. Biophysics. – Springer, 2012.
5. Webster J.G. Medical Instrumentation: Application and Design. – Wiley, 2010.
6. Brown B.H. Medical Physics and Biomedical Engineering. – CRC Press, 2018.
7. Geddes L.A., Baker L.E. Principles of Applied Biomedical Instrumentation. – Wiley, 1989.